

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 596 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra'no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikror qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
SO	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
DE	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
R	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
R	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
R	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
R	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
R	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
R	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
R	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
R	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
R	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
R	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
R	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
R	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
R	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
R	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
R	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
R	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
R	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
R	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
R	Selimova Gulsana	
R	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
R	Temirova Matluba Karim qizi	
R	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
R	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
R	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
R	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
R	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
R	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
R	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
R	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
R	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
R	Исманова Гульнора Гафуровна	
R	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
R	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
R	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
R	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
R	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
R	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
R	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
R	Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
R	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
R	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
R	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
R	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafasat tarbiyasining ahamiyati.....	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании.....	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	
Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	

TALABALARDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nargiza Karimova Mamatkadirovna
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika intsituti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada muloqot va muloqot jarayoni uzoq muddat davom etadigan, ko'p qirrali jarayon hisoblanishi hamda insonlar orasida munosabatlar madaniyatining yuzaga kelishi bilan bog'liqligi haqida bayon etilgan. Shuningdek, maqolada millatlararo bag'rikenglik tarbiyasiga oid muammolar va tavsiyalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: muloqot, insonparvarlik, xulq-atvor, talaba, mexanizm, qadr-qimmat, omillar, muloqot madaniyati, bag'rikenglik, bardoshlilik, g'amxo'rlik.

Abstract: This article describes that the process of dialogue and communication is a long-term, multifaceted phenomenon and is associated with the emergence of a culture of human relationships. The article also presents problems and recommendations regarding the education of interethnic tolerance.

Key words: state, society, aesthetics, emotion, ideal, education, art, culture, beauty.

Аннотация: В статье описывается, что коммуникация и процесс общения являются длительными, многогранными процессами и связаны с возникновением культуры взаимоотношений между людьми. В статье также представлены проблемы и рекомендации по воспитанию межэтнической толерантности.

Ключевые слова: communication, humanity, behavior, student, mechanism, dignity, factors, culture of communication, tolerance, forbearance, care.

KIRISH

Globalashuv jarayonida turli millat va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar tobora kuchaymoqda. Talabalar esa bu jarayonda o'zaro muloqot va hamkorlikni o'rganish, turli madaniy mazmunlarda ishlash uchun tayyor bo'lishlari zarur. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish talabalar uchun katta ahamiyatga ega.

Millatlararo muloqot madaniyati (intercultural communication) – bu turli millat, etnik guruh, madaniyat yoki tilga ega bo'lgan odamlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni, tushunishni va hurmatni o'rnatish jarayonidir. U, odatda, o'zaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy kontekstlarda sodir bo'ladi va ikki yoki undan ortiq madaniyatlar o'rtasida muvaffaqiyatli va samarali muloqotni ta'minlashga qaratilgan. Millatlararo muloqot madaniyati bugungi kunda nafaqat ta'lim sohasida, balki barcha sohalarda muhim rol o'ynamoqda. Turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotga hurmat va tushunish bilan yondashish, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni saqlash hamda global miqyosda muvaffaqiyatli aloqalar o'rnatish uchun zarurdir. Bu jarayonda talabalar, o'qituvchilar va jamoalar o'zaro madaniy farqlarni qabul qilish va bir-birini tushunishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshiradilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish global ta'lim muhitida tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Byram (1997) ta'kidlashicha, samarali madaniyatlararo muloqot qilish uchun talabalar intermadaniy kompetensiyaga ega bo'lishi zarur. U bu kompetensiyani tanqidiy madaniy xabardorlik, boshqa madaniyatlarni talqin qilish va munosabat bildirish ko'nikmalari hamda ochiqlik va hurmatga asoslangan munosabatlar orqali rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Deardorff (2006) intermadaniy kompetensiyaning jarayonli modelini taklif etadi va unda munosabat, bilim hamda ko'nikmalarni asosiy tarkibiy qismlar sifatida ta'riflaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, madaniyatlararo samarali muloqot ijtimoiy tajriba va o'qitish orqali shakllanadi.

Mahalliy olimlardan Karimova (2021) O'zbekiston oliy ta'lim tizimida millatlararo muloqotga asoslangan madaniyatni rivojlantirish zarurligini asoslab beradi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, ko'pmillatli talaba jamoalarida madaniy bag'rikenglik va o'zaro hurmat muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Islomov va Tursunov (2022) talabalarda milliy o'zlikni anglash darajasi ularning boshqa madaniyat vakillariga nisbatan munosabatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish tasodifiy emas, balki aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv-didaktik jarayon, almashinuv dasturlari va inklyuziv pedagogika orqali amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishning asosiy maqsadi – turli millat va madaniyatlarni o'rgatish, ularni tushunish va bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishni rag'batlantirishdir. Bunda ikki muhim jihat ajralib turadi: madaniyatlararo ko'nikmalar va kommunikatsiya ko'nikmalari. Madaniyatlararo ko'nikmalar – bu talabalarning turli madaniyatlar o'rtasida samarali muloqot qilish, madaniy farqlarni tushunish va ularga hurmat ko'rsatish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar, odatda, turli millat, etnik guruhlar, dinlar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarda, odamlarning o'zaro muloqoti va munosabatlarida zarurdir. Ular, shuningdek, millatlararo muloqot madaniyatining asosi hisoblanadi va global jamiyatda o'zaro hurmat va tushunishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Madaniyatlararo ko'nikmalarning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

Madaniyatlararo sezgirlik – bu turli madaniyatlarni anglash va ularga nisbatan ochiq fikrda bo'lish qobiliyatidir. Bu sezgirlik talabalarning o'zaro farqlari va o'ziga xosliklarini tan olishni, boshqalarga hurmat ko'rsatishni va ularning madaniy an'analari, qadriyatlarini hamda ish usullarini qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Madaniyatlararo qabul qilish – talabalarning turli madaniy farqlarni qo'llab-quvvatlash, bu farqlarni qadrlash va boshqalarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishidir.

O'zgarishga ochiqlik – talabalarning boshqalar bilan muloqotda bo'lganda, yangi fikrlar va qarashlarni qabul qilishga tayyor bo'lishidir.

Madaniyatlararo bilim – talabalarning turli millatlar, xalqlar va etnik guruhlar haqida ma'lumot va tushunchaga ega bo'lish qobiliyatidir. Bu bilimlar turli madaniyatlarning tarixini, urf-odatlarini, qadriyatlarini va muloqot usullarini o'z ichiga oladi.

Madaniyatlar tarixini bilish – har bir madaniyatning tarixiy konteksti va rivojlanish jarayonlarini tushunish.

Etik va diniy farqlarni bilish – diniy e'tiqodlar va an'analarga oid farqlarni bilish va hurmat qilish. Masalan, musulmonlar uchun Ramazonni, xristianlar uchun esa Pasxani hurmat qilish.

Madaniyatlararo kommunikatsiya – bu turli madaniyatlar o'rtasida to'g'ri va samarali muloqot o'rnatish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar boshqalar bilan tushunarli muloqot qilishni va ijtimoiy aloqalarni yaxshilashni o'z ichiga oladi.

Noverbal kommunikatsiya – tana tili, mimikalar, qo'l harakatlari va boshqa jismoniy belgilar madaniyatlararo farqlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun noverbal aloqaning ma'nosini tushunish muhimdir.

Tilni tushunish – turli madaniyatlar o'rtasida tilni tushunish va undan to'g'ri foydalanish madaniyatlararo aloqalar uchun asosiy ko'nikmadir.

Empatiya va o'zaro tushunish – boshqalarning hissiyotlari va nuqtai nazarini tushunish qobiliyatidir. Madaniyatlararo aloqalarda empatiya muhim o'rin tutadi, chunki har bir madaniyatning o'ziga xos qadriyatlarini va qarashlari mavjud bo'lib, ularni tushunish va hurmat qilish o'zaro munosabatlarni mustahkamlaydi.

Empatiya ko'nikmasini rivojlantirish – boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularni qabul qilish.

O'zaro tushunishni kuchaytirish – madaniyatlararo farqlarni hisobga olib, boshqalar bilan chuqurroq va to'liq tushunishga erishish.

Moslashuvchanlik va adaptatsiya (flexibility and adaptation) – madaniyatlararo muloqotda moslashuvchanlik va adaptatsiya ko'nikmalari o'zgaruvchan madaniy sharoitlarda samarali muloqot qilishni ta'minlaydi. Har bir madaniyatning o'ziga xos normativ va ijtimoiy me'yorlari mavjud bo'lishi mumkin, ularga moslashish esa muhimdir.

Madaniy farqlarga moslashish – yangi madaniyatda faoliyat yuritish va muloqot qilishda moslashuvchanlikni namoyon etish.

O'zgaruvchan madaniy muhitga tayyor bo'lish – har bir madaniyatning o'ziga xos talablariga moslashish va bu jarayonda hamjihatlikni saqlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniyatlararo ko'nikmalar – turli madaniyatlar o'rtasidagi muvaffaqiyatli muloqotning asosi hisoblanadi. Ular madaniyatlararo farqlarni tushunish, ularga hurmat ko'rsatish va samarali aloqalar o'rnatishga yordam beradi. Madaniy sezgirlik, bilim, empatiya, moslashuvchanlik va boshqa ko'nikmalar talabalarning global jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Talabalarda madaniyatlararo ko'nikmalarining muhimligi quyidagilardan iborat: xalqaro muloqot – global dunyoda turli madaniyatlar o'rtasida samarali aloqalar o'rnatish uchun madaniyatlararo ko'nikmalar zarurdir. Xalqaro biznes, ta'lim, diplomatiya va boshqa sohalarda turli millatlar bilan ishlashda madaniy farqlarni tushunish va hurmat qilish muhim ahamiyatga ega va ko'p madaniyatli jamiyatlarda ijtimoiy barqarorlik – jamiyatlar o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik madaniyatlararo tushunishga bog'liq.

Madaniyatlararo sezgirlik va hurmat ijtimoiy ziddiyatlarni kamaytirishga yordam beradi va ko'p madaniyatli jamiyatlarda adolatni ta'minlaydi. Shaxsiy rivojlanish – madaniyatlararo ko'nikmalar shaxsiy rivojlanishga ham xizmat qiladi. Turli madaniyatlarni o'rganish va ular bilan muloqot qilish dunyoqarashni kengaytiradi, boshqalar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi va shaxsiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Tolerantlikni rivojlantirish – madaniy farqlarga hurmat ko'rsatish va ularni qabul qilish tolerantlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tolerantlik nafaqat jamiyatda, balki xalqaro miqyosda ham tinchlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Kommunikatsiya ko'nikmalari – bu shaxsning o'z fikrlarini aniq, samarali va mos tarzda ifodalash, boshqalar bilan o'zaro aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalar majmuasidir. Millatlararo muloqotda kommunikatsiya ko'nikmalari ayniqsa muhimdir, chunki turli madaniyatlardan kelgan odamlar o'rtasidagi aloqalar ko'pincha til, qadriyatlar va muloqot usullaridagi farqlarga asoslanadi. Samarali muloqot uchun kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Kommunikatsiya ko'nikmalarining asosiy turlari quyidagilardan iborat: verbaliy kommunikatsiya ko'nikmalari (og'zaki muloqot): tilni samarali ishlatish – samarali og'zaki muloqot o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifodalashni talab qiladi.

Chet tilni bilish yoki boshqa tillarda muloqot qilish qobiliyati millatlararo muloqotda juda muhimdir; so'z boyligi – turli madaniyatlar va til tizimlari bilan ishlashda o'z so'z boyligini kengaytirish, to'g'ri atamalardan foydalanish talab qilinadi. Masalan, turli millatlar o'rtasida ular uchun qadrlil bo'lgan iboralarni ishlatish – ularga hurmat ko'rsatish demakdir; ton va intonatsiya – og'zaki muloqotda so'zning tonini va intonatsiyasini to'g'ri ishlatish zarur. Bu o'zgarishlar so'zning ma'nosini aniqlashtiradi va turli madaniyatlarda farq qiladi. Shuning uchun muloqotda aniqlik va ehtiyotkorlik kerak; noverbal kommunikatsiya ko'nikmalari (so'zsiz muloqot): jismoniy til – noverbal kommunikatsiyada tana tili, yuz ifodalari, qo'l harakatlari va boshqa jismoniy reaksiyalar katta rol o'ynaydi. Boshqa madaniyatlarda bir harakat yoki mimika boshqacha ma'noga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun ularni tushunish va to'g'ri ishlatish zarur.

Ko'z bilan aloqa: Ko'z bilan aloqa o'rnatish, muloqotda ishtirok etayotganlarni eshitish va ularni tushunishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Biroq, turli madaniyatlarda bu holat turlicha talqin qilinishi mumkin, shuning uchun madaniy kontekstni tushunish zarur.

Tinglash ko'nikmalari:

- **Faol tinglash:** Samarali kommunikatsiya uchun faol tinglash juda muhimdir. Bu nafaqat gapirayotganlarni eshitish, balki ularning fikrlarini tushunish, savollar berish va mulohaza yuritishni ham o'z ichiga oladi.
- **Empatiya:** Boshqalar bilan muloqotda empatiya ko'nikmasi katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat boshqalarning fikrlarini tinglash, balki ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilishni anglatadi.
- **Qaytarish va tasdiqlash:** Muloqotda muhim fikrlarni qaytarish va tasdiqlash suhbatdoshingizning nuqtai nazarini tushunganingizni ko'rsatadi. Bu usul o'zaro tushunishni yaxshilaydi.

Interkultural kommunikatsiya ko'nikmalari:

- **Madaniy sezgirlik:** Millatlararo muloqotda har bir madaniyatning o'ziga xos usullari va qadriyatlari mavjud. Bu qadriyatlarni hurmat qilish va madaniyatlararo sezgirlikni rivojlantirish zarur. Masalan, ma'lum bir madaniyatda so'zlar yoki harakatlar qabul qilinmagan bo'lishi mumkin.
- **Moslashuvchanlik va adaptatsiya:** Yangi madaniyatga moslashish va uning talablariga javob bera olish qobiliyati ham interkultural kommunikatsiya ko'nikmalariga kiradi. Boshqa madaniyat vakillari bilan samarali ishlash uchun moslashuvchanlik va adaptatsiya zarur.

Kommunikatsiya ko'nikmalari, xususan millatlararo muloqotda, talabalar o'rtasidagi aloqalar va o'zaro tushunishni rivojlantirish uchun zarurdir. O'z fikrlarini samarali ifodalash, boshqalarni faol tinglash, noverbal belgilarni to'g'ri ishlatish va madaniy farqlarni tushunish – bularning barchasi muloqot jarayonini muvaffaqiyatli qilishda muhim omillardir. Shunday qilib, talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali ularni global jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlash mumkin.

Millatlararo muloqot madaniyati, shuningdek, ko'p madaniyatli jamiyatlarda tolerantlikni oshirish va inson huquqlariga hurmatni kuchaytirish uchun muhimdir. Turli millat va etnik guruhlariga mansub odamlar bir-birlarini hurmat qilganda, ijtimoiy adolat va barqarorlikka erishish mumkin bo'ladi. Oliy ta'lim tizimida millatlararo muloqot

madaniyati talabalar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabalar turli madaniyatlar bilan ishlashni o'rganib, dunyoqarashlarini kengaytiradilar. Shu orqali ular jahon miqyosida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyor bo'ladilar. Millatlararo muloqot madaniyati xalqaro biznes va ish joylarida ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ish dunyosida ko'p millatli jamoalar tashkil etilgan bo'lib, samarali hamkorlik qilish uchun turli millat vakillari o'rtasida aniq va to'g'ri muloqot o'rnatish zarur.

Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish usullariga quyidagilarni kiritamiz:

1. **Interkultural ta'lim:** Millatlararo muloqot madaniyatini o'rgatishda interkultural ta'limning ahamiyati katta. Bu jarayonning asosiy maqsadi talabalar orasida madaniy farqlarni qabul qilish va turli madaniyatlar bilan muloqot qilish qobiliyatini oshirishdir. Interkultural ta'lim darslarda, seminarlar, treninglar va amaliy mashg'ulotlarda qo'llanilishi mumkin.
2. **Til o'rganish:** Tilni o'rganish orqali talabalar nafaqat yangi tilni, balki boshqa madaniyatlarni ham o'rganadilar. Xususan, ingliz tili va boshqa xalqaro tillarni o'rganish talabalarni global miqyosda muloqotga tayyorlaydi.
3. **Chet ellik talabalar bilan hamkorlik:** Oliy ta'lim muassasalarida chet ellik talabalar bilan birgalikda ishlash va ularning madaniyatlarini o'rganish talabalar uchun muhim imkoniyatdir. Bu turli madaniyatlarni tushunishga yordam beradi va talabalarni jahon miqyosida samarali muloqotga tayyorlaydi.
4. **Talabalar almashinuvi dasturlari:** Talabalar almashinuvi (exchange programs) dasturlari orqali talabalar boshqa mamlakatlarda yashab, ishlash va o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu tajriba interkultural o'zaro aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Muloqotga kirishishning eng asosiy quroli bu nutqdir. Nutq – so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning tashqi ko'rinishi bo'lib, u faqatgina tilga bog'liq bo'lmasdan, mo'ljallangan tinglovchi yoki kitobxonga aytilmoqchi bo'lgan fikrning to'liq yetib borishini va ma'lum ta'sir ko'rsatishini ta'minlaydi. Bu vazifalarning amalga oshirilishida nutqqa ayrim talablar qo'yiladi. Bular grammatik jihatdan to'g'rilik, so'z va ma'no aniq ifodalanganligi, chiroyli, yorqin va ta'sirchan bo'lishi kabi xususiyatlardir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida, talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun quyidagi asosiy tamo-yillarni inobatga olish kerak: talabalarga boshqalarning madaniyati va qadriyatlariga hurmat ko'rsatishni, turli fikrlarni tinglash va ularga empatiya bilan yondashishni o'rgatish zarur.

Talabalarga turli madaniyatlarning o'zaro boyligini va bu boyligni qanday birlashtirib ishlatish mumkinligini tushuntirish lozim. Talabalar o'z-o'zini anglashini rivojlantirish, o'z madaniyatini, an'analarini hurmat qilish bilan birga, boshqalarni ham tushunish va qabul qilish zarur. Talabalarga samarali muloqot qilish, fikr almashish va o'z fikrlarini insof bilan ifodalashni o'rgatish muhimdir. Maqolada ta'kidlanganidek, millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali talabalarga kelajakdagi ijtimoiy va madaniy ziddiyatlarni hal qilishda yordam berish, turli xalqlar o'rtasida tinchlik va hamjihatlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar, pedagoglar va ta'lim tizimi birgalikda ish olib borishlari, zamonaviy metodlar va yondashuvlardan foydalanishlari zarur. Shu bilan birga, millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish jamiyatdagi ko'plab ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim qadam bo'lib, talabalar o'zaro hurmat, toqat va mehr-oqibatni qadrlashni o'rganishlari orqali jamiyatda barqarorlik va birlashishga hissa qo'shadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamatkadirovna, K. N. Jarayonida talabalar kommunikativ faoliyatini shakllantirishda ta'lim informasion texnologiyadan foydalanish // Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 18. – № 5. – B. 338–341.
2. Mamatkadirovna, N. K. Pedagogical system of development of culture of international communication in students // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – № 11. – B. 245–247.
3. Mamatkadirovna, A. K. va boshq. Translation as a Special Type of Language and Intercultural Communication // JournalINX. – B. 176–180.
4. Karimova, N. Professional and moral competence of primary school teachers: essence, structure, content // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 7. – № 11.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.